

Monitoramento Participativo de Rios Urbanos: Uma Década de Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Juliana Silva França ¹, Marcelo da Silva Moretti², Marcos Callisto¹, Bruna de Souza Vieira¹, Bruno Bernardo Döhler Guimarães¹, Fernanda Homann Delayte¹ e Luana Maria Silva¹

Palavras-chave: recursos hídricos, educação científica, conceitos ecológicos, participação cidadã, engajamento social

Monitoramento participativo é uma ferramenta de ciência cidadã que visa envolver a sociedade na busca por soluções frente a desafios de conservação e manejo de ecossistemas aquáticos e terrestres. Nosso objetivo foi implantar um programa de monitoramento participativo de qualidade ecológica de rios urbanos nos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES). Utilizamos metodologias previamente validadas seguindo a estrutura do monitoramento acadêmico convencional utilizado na Europa e EUA. O programa foi desenvolvido em etapas: (i) contato com Secretarias de Educação; (ii) reuniões com diretores de escolas; (iii) treinamento para professores e estudantes; (iv) obtenção de dados por estudantes e professores treinados; e (v) divulgação e compartilhamento dos resultados obtidos à sociedade. No período de 2013 a 2023 o protocolo de ciência cidadã desenvolvido foi implementado em 18 municípios, abrangendo 64 rios urbanos. O monitoramento foi realizado por 71 escolas de educação básica, com participação de 184 professores e 2.313 estudantes. A metodologia do protocolo incluiu o uso de índices de habitat físico, classificação de qualidade de água em conformidade com a legislação ambiental e avaliação de macroinvertebrados bentônicos bioindicadores. Os resultados revelaram que 47% dos ecossistemas avaliados são altamente perturbados, 44% são moderadamente perturbados, e apenas 9% permanecem minimamente perturbados ou em condições de referência. A implementação deste protocolo pela educação básica revelou conflitos na relação humana com os recursos hídricos urbanos. As avaliações realizadas pelos cientistas cidadãos levantaram discussões sobre gestão de água, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (educação de qualidade e/ou água potável e saneamento), múltiplos usos e disponibilidade, importância de matas ciliares como protetoras, manutenção de condições de referência para conservação de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e impactos de atividades humanas em bacias hidrográficas em MG e ES.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). jsfranca@ufmg.br, <https://orcid.org/0000-0003-4862-6881>; callistom@ufmg.br; brunavieira4565@gmail.com; brunodohler2001@gmail.com

² Universidade Vila Velha (UVV).

Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPEMIG, FAPES, INMA-MCTI, MEC e MCID, Gerdau, Eletrobras.